

O`QISH SAVODXONLIGI DARSLIKLARIDAGI ASARLARNI O`QITISH USUL VA VOSITALARI

¹I.V.Xoldarova, ²M.T.Yuldasheva

¹filologiya fanlari bo`yicha falsafa doktori, PhD, ²FarDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11052038>

Annotatsiya. Maqolada o`qish savodxonligi darslarida keltirilgan asarlarni o`quvchi tomonidan yaxshi o`zlashtirilishida yuqori samara beradigan usul va vositalar haqida hamda ularning o`quvchilar tafakkurini, nutqini rivojlantirishdagi ahamiyati to`g`risida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: O`qish savodxonligi, qisqartirib hikoyalash, tanlab hikoyalash, ijodiy hikoyalash, ertak.

Аннотация. В статье рассматриваются высокоэффективные методы и средства помогающие хорошо усваивать материалы на уроках читательской грамотности, а также о роли этих методов в развитии мышления и речи учащихся.

Ключевые слова: Читательской грамотности, краткий пересказ, выборочный пересказ, творческий пересказ, сказка.

Abstract. This article is about the methods and ways which are more beneficial for learning and understanding of pupils in Reading classes and the role of these methods in developing pupils' outlook and spuck.

Keywords: Reading classes, telling stories in a short ways, to tell choosing story, creative telling stories, fairy tail.

Bugungi kunda ta`lim sohasiga juda katta e`tibor qaratilmoqda. Jumladan umumta`lim fanlarini o`qitishning uzluksizligi va izchilligini ta`minlash maqsadida bir qator qaror va buyruqlar ishlab chiqilmoqda. O`zbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirining 2021-yil 17-dekabrda 406-sonli buyrug`i ham sifatli ta`lim berishga qaratilgan bo`lib, uning 2-ilovasida malaka talablari belgilab berilgan. Bulardan maqsad ma`naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdir. Kichik yoshli o`quvchilar ma`naviyatini sog`lomlashtirishda o`qish darslarining o`rni muhim ahamiyatga molik. Davlat ta`lim standartlarida boshlang`ich sinflar uchun o`qish savodxonligi fanidan quyidagi talablar belgilab qo`yilgan:

Adabiy-nutqiy kompetensiyalar (tinglab tushunish, fikrni og`zaki bayon qilish, o`qish, fikrni yozma bayon qilish):

A1 ixcham matn asosida yaratilgan audiomatn, videotasvirlarni tinglab tushuna oladi; ertak, topishmoq, maqol, tez aytish, rivoyat, hikoyat, masal, xalq qo`shiq-lari, hikoya, she`rlarni o`qib tushunadi va mazmunini qayta so`zlab bera oladi; yozma va bosma harflarni, ular ifodalaydigan tovushlarni to`g`ri talaffuz eta oladi; matnni gap ohangiga rioya qilgan holda aniq, ravon o`qiy oladi; bir daqiqada 50 — 55 so`zni o`qiy oladi; monologik va dialogik nutqda o`z fikrini aniq ifodalay oladi; o`rganilgan mavzular doirasida 5-6 gapdan iborat kichik ijodiy matn yoza oladi; maktab kutubxonasidan foydalana oladi; kichik hajmdagi 8 — 10 ta she`rni yoddan aytib bera oladi.

A1+ bir daqiqada 55 — 60 so`zni o`qiy oladi; asar qahramonlari, tabiat tasviri haqida 7-8 gapdan iborat kichik ijodiy matn yoza oladi; kichik hajmdagi 10 — 12 ta she`rni yoddan aytib bera oladi.

Badiiy asarni tahlil qilish kompetensiyasi:

A1 matndagi so`z va gaplarning ma`nolarini tushuna oladi; asar mazmunidan ta`sirlana oladi; xalq og`zaki ijodi namunalarni (ertak, topishmoq, maqol, masal, tez aytishni) farqlay oladi;

o'rganilgan asarlarning nomi, muallifi, mazmuni va qahramonlarini ajrata oladi; asar qahramonlariga munosabat bildira oladi; o'qilgan asar mazmuniga doir savol va topshiriqlarga javob bera oladi.

A1+ mustaqil o'qish uchun tavsiya etilgan asarlarda tasvirlangan voqea-hodisalar mazmunini tushunib, qayta hikoya qila oladi, asar qahramonlariga munosabat bildira oladi.

O'qish savodxonligi doirasida o'quvchida to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakalarini shakllantirish, ularni oddiy kitob o'quvchisidan chuqur mulohaza yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish; o'qish orqali tevarak-atrof, borliq haqidagi bilimlarini kengaytirish, ularning dunyoqarashini boyitish; tafakkurida elementar adabiy tushunchalarni shakllantirish; har qanday uslubdagi matnni o'qish va uni anglash, tanqidiy va kreativ fikrlash ko'nikmasini oshirish nazarda tutilganligi ko'rsatib o'tilgan. O'qish savodxonligi – jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. O'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobiliyati hamdir.

O'qish savodxonligida ko'plab matnlar berilgan. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi” deganda ko'proq o'quvchining o'qish strategiyasini nazarda tutmoq muhim. Matn turiga hikoya, ertak, she'r, maqolni kiritsak, shakli kitob, gazeta, jurnal, telefon va boshqa narsalarni hisoblash mumkin. Demak, o'quvchilarning individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ehtiyojlari, qiziqishlari, o'rgangan narsalari muhim ahamiyat kasb etib qolaveradi. Xalqaro tadqiqotlarda matnni tushunish to'rtta jarayonga asoslanib baholanadi. Bular: diqqatni jamlash va aniq ma'lumotni topish, to'g'ridan to'g'ri xulosalar chiqarish, g'oyalar va axborotni talqin qilish, uyg'unlashtirish, kontekst va matn elementlarini baholash hamda tanqid qilish jarayonlaridir. Shunday qilib, tushunish jarayoni bir etap bilan cheklanib qolmasdan, bir necha sathlar bilan ishlash jarayoni hamdir. O'quvchi matn ichidagi aniq ma'lumotlarni ko'ra olsagina xulosa chiqara olishi, xulosa natijasida ma'lumotlarni talqin qila olishi va e'tirof etish yoki tanqid qilish hukmini ham o'zida paydo qilishi mumkin bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarning o'qish darslarida garchi ilmiy jihatdan bo'lmasa-da, amaliy jihatdan turli janrga mansub asarlar o'qib o'rganiladi. O'qish darsliklariga, asosan, hikoya, she'r, ertak, masal, maqol, doston, rivoyat va topishmoq kabi janrdagi asarlar kiritilgan. Bulardan tashqari, ilmiy-ommabop asarlar ham o'qitiladi. Turli janrdagi badiiy asarlar qurilishi, uslubi jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning o'quvchilarga ta'siri ham har xil bo'ladi. Tabiiyki, har bir janrga oid asar matni lingvistik jihatdan ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, she'riy asarlar matni hikoya matnidani, ertak matni she'r matnidani, ilmiy-ommabop maqola matni masal janriga taaluqli asarlar matnidani tubdan farq qiladi. Topishmoqlar predmet, voqea-hodisalar o'rtasidagi o'xshashlikni taqqoslash orqali o'zlashtirilsa, maqollar mazmuni hayotiy misollar vositasida sharhlashni taqozo etadi. SHunga ko'ra, turli janrdagi badiiy asarlarni o'qishda o'qituvchidan unga mos usullar tanlash talab etiladi. O'qilgan asar mazmunini izchil ravishda qayta hikoyalash uning rejasini tuzishga yordam beradi. Reja tuzishda o'quvchi hikoyani tarkibiy qismlarga bo'ladi va har qaysi qismdagi asosiy fikrni aniqlaydi. Bularning hammasi analitik ish hisoblanadi. Keyin sintetik ishga o'tiladi, ya'ni bolalar hikoya qismlariga sarlavha topadilar. O'quvchilar o'qituvchi rahbarligida reja tuzish jarayonida o'qilgan hikoyaning har bir

qismida bosh va ikkinchi darajali masala nimalardan iboratligi haqida, qanday qilib fikrni qisqa va aniq ifodalash haqida o'ylaydilar. Sarlavha topish ustida ishlash, o'quvchilar topgan sarlavhani jamoa bo'lib muhokama qilish, reja tuzish jarayonining o'zi bolaning fikrlash qobiliyatini faollashtirishi, unda o'z mulohazasini isbotlash, asoslash odatlarini tarbiyalashi lozim. Asarni o'qish va tahlil qilish jarayonida tuzilgan reja doskaga yozilsa, hikoya mazmunini izchil qayta hikoya qilishga yordam beradi. Reja asosida hikoya qilishning vazifasi mazmunni berilgan izchillikda o'zlashtirishdir. Reja asosida qayta hikoyalash o'qituvchi savoligi javob berishga nisbatan asar mazmunini aytib berishning hiyla mustaqil formasidir. O'qilgan asar mazmunini o'zlashtirish ustida ishlashdagi keyingi bosqich, qisqartirib hikoyalash hisoblanadi. Qisqartirib hikoyalash uchun 2-3 qismga bo'linadigan, bu bo'limlar yaqqol ajralib turadigan, mazmuni sodda asarlar tanlanadi. Qisqartirib hikoyalashga o'rgatish quyidagicha uyushtiriladi: o'qituvchi hikoyaning oldindan belgilab qo'yilgan birinchi qismini o'qiydi va o'quvchilar bilan birgalikda eng muhim, asosiy fikr aniqlanadi. Bunda o'quvchilar ba'zan asardagi so'zlardan foydalanadilar. Bu o'quvchilarga qiyinlik qilsa, bo'limdagi asosiy fikrni o'z so'zlari bilan aytib berishlari mumkin. Keyin o'quvchilar o'qituvchi bilan bu qismni qisqartirib hikoyalashda nimalar haqida gapirmaslik kerakligini, qaysilar ikkinchi darajali yoki kam ahamiyatli fikr ekanini aniqlaydilar. Asarning boshqa qismlari yuzasidan ham shunday ish olib boriladi va o'quvchilar asarni qisqartirib qayta hikoya qiladilar. O'qilgan asarni qisqartirib hikoya qilishga 3- sinfdan boshlab o'rgatiladi. Tanlab hikoyalash ham bolalarning tafakkuri va nutqini o'stirish vositalaridan biridir.

Tanlab hikoyalashda o'quvchi: 1) o'qigan matndan bir qismini, uning chegarasini ongli ravishda ajratib so'zlab beradi; 2) hikoyadan faqat bir voqeani aytib beradi; 3) hikoya mazmunini faqat bir syujet yo'nalishida so'zlab beradi. Bolalar tanlab qayta hikoyalash malakasini hosil qilishga boshlang'ich sinf izohli o'qish darsida keng qo'llanadigan metodik usullar yordam beradi: 1) hikoya qismiga chizilgan rasm asosida hikoyalash; 2) hikoyadagi bir voqeani tasvirlovchi rasm asosida hikoyalash; 3) tanlab qayta hikoyalashni talab etadigan savollarga javob berish.

3-sinf o'qish savodxonligi darsligining I qismida “Chorining qobiliyati” nomli asar berilgan. Bu asar PIRLS xalqaro tadqiqotlarida keltirilgan asarlar ichidan tanlab olinib, darslikka kiritilgan. Bu asarni o'qitish davomida tanlab hikoyalash usulining hikoyadagi bir voqeani tasvirlovchi rasm asosida hikoyalash turidan foydalanish mumkin.

Darslikda hikoyadagi voqealar bilan bogʻliq 3ta rasm keltirilgan. Oʻquvchiga ana shu rasmlardan birini tanlab, undagi voqeani hikoya qilib berish topshirigʻini berish ularda ziyraklikni, ijodiy tasavvurni, nutqiy qobiliyatni rivojlantirishda ancha yaxshi samara beradi. Oʻquvchi tanlab hikoya qilishga tayyorlanganda oʻqilgan matnni tahlil qiladi. Bunday tahlil bolalar tafakkurini, ular nutqidagi mustaqillikni oʻstiradi va oʻqilgan matn mazmunini oʻzlashtirishga yordam beradi.

Hikoyani oʻqish bilan bogʻliq holda oʻtkaziladigan ijodiy ishlar ham oʻquvchilar nutqini, tafakkurini oʻstiradi. Bular: 1) ijodiy qayta hikoyalash; 2) insenirovka qilish; 3) oʻqilgan asarga rasm chizish; hikoyani davom ettirish. 1. Ijodiy qayta hikoyalashda oʻqilgan hikoyaning sharoitini, yo formasini oʻzgartirib hikoya qilinadi, yoki hikoyani yangi epizodlar bilan toʻldirib hikoya qilinadi. 2. Insenirovka yoki sahnalashtirishda oʻquvchilar oʻqilgan hikoyani sahnabop qilib oʻzgartiradilar. Buning uchun ular hikoyaga ssenariy haqida, kostyum, qatnashuvchilarning imo-ishorasi haqida oʻylaydilar, monologik nutqni dialogik nutqqa aylantiradilar (bu tilni oʻrgatish nuqtai nazaridan eng muhim ish hisoblanadi).

4-sinf oʻqish savodxonligi darsligining I qismida Nasiba Erxonovaning “Qargʻa va paxta” hikoyasi berilgan boʻlib, bu asar sahnalashtirish uchun juda mos.

Bu asarda qarg'a, tikuvchi, dehqon bobo, ip yigiruvchi, to'quvchi, gul bosuvchi, pahtakorlar va qo'shnilar kabi qahramonlar mavjud. Asarni sahnalashtirish topshirig'ini berishdan oldin, sinfni 3 guruhga bo'lib olgan ma'qul. Shunda bir guruh o'quvchilari uchun qahramonlar soni yetarli bo'ladi. Bu holatda har bir guruhga asarni sahnalashtirish topshirig'ini berish orqali sinfdagi barcha o'quvchi bilan ishlay olishga erishiladi va topshiriqlarni baholashda taqqoslashdan ham foydalanish mumkin bo'ladi.

O'qilgan hikoyaga rasm chizishda o'quvchi rassomlar tomonidan chizilgan rasmlardan o'qilgan asarning mazmuniga mos rasm tanlaydi yoki o'zi rasm chizadi. Agar o'quvchi rasmni yaxshi chiza olmasa, o'zi chizmoqchi bo'lgan rasmni og'zaki tasvirlab beradi, ya'ni so'z bilan rasm chizadi. 4. O'qilgan hikoyani davom ettirish usuli maktab tajribasida keng qo'llanadi. Bu usul hikoyaning mazmuni uni davom ettirishga imkon beradigan asarlarda qo'llanadi. Boshlang'ich sinflarda hikoya syujeti, kompozitsiyasi, qahramonlarini o'rganish bo'yicha turli tahlillar matn ustida ishlash asosida olib boriladi. Bunda o'quvchining ijodiy faolligi ortadi, ijodiy fikrlash doirasi kengayadi. Hikoya mazmunini o'zlashtirish bo'yicha matn asosida quyidagicha ishlar amalga oshiriladi: 1. Matn mazmuni yuzasidan o'qituvchi savollariga javob berish. 2. Hikoya matni asosidagi savol-topshiriqlarni bajarish. 3. Hikoya mazmuni yuzasidan o'quvchilarning savollar tuzishi. 4. Hikoya mazmuniga mos rasmlar chizish. 5. Hikoya matnini qismlarga bo'lish. 6. Har bir qismga sarlavha topish. 7. Hikoyaga reja tuzish. 8. Reja asosida qayta hikoyalash (to'liq, qisqartirib va ijodiy qayta hikoyalash). 9. Reja asosida bayon yozish. Tahlilda o'qilayotgan hikoya matnining tushunarlilik hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tushunarlilik deganda yozuvchi yaratgan badiiy olamning o'ziga xosligi, obrazli tasvirning o'quvchi hayotiy tajribasi, bilim darajasiga muvofiqligi nazarda tutiladi. Hikoyani o'rganishda savollarni, odatda, o'qituvchi beradi, ammo asar mazmuni, qatnashuvchi shaxslarning xulq-atvorini ochish yuzasidan o'quvchilarga ham savol tuzdirish juda foydali. Bu usul bolalarga juda yoqadi va ishni jonlantiradi, asar mazmunini yaxshi tushunish, o'z fikrini izchil bayon qilish malakasini egallash, mazmun va voqealar orasidagi bog'lanishni to'liq esda saqlab qolishda o'quvchilarga yordam beradi.

Ertak ustida ishlashda bolalarni ertakni o'qishgagina emas, balki uni aytib berishga o'rgatish ham muhimdir. Ertak aytish og'zaki nutqni o'stiradi, bolalar nutqini yangi so'z va iboralar bilan boyitadi. Ertaklarda keltirilgan maqollar ustida ishlash, ularda ilgari surilayotgan g'oyalarni bolalar ongiga yetkazish, yod oldirish yo'li bilan bog'lanishli nutqni o'stirish, nutqning ta'sirchanligini oshirish lozim. Masalan 2-sinf o'qish savodxonligi darsligida "Suv va daraxt"

nomli adabiy ertak berilgan. Ertak yakunlanganidan soʻng “Suv keldi, nur keldi” maqoli keltirilgan. n. Oʻquvchilar ushbu maqol mazmunini tushunib olishsa, oʻzlari ham yuqoridagi kabi ertak tuzib, hikoya qilib berishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, oʻqish darslarida asarlarni oʻqitishda metod va usullar toʻgʻri tanlansa, birinchidan, oʻquvchi uchun tushunarli boʻladi va mavzuni yaxshi oʻzlashtiradi; ikkinchidan, fikrlash doirasi kengayishida, nutqiy kompetensiyasining rivojlanishida samarali xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Boshlangʻich sinf DTS Toshkent 2021.5-6-7-betlar.
2. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. // Barkamol avlod Oʻzbekiston taraqqiyotining poydevori. T.: SHarq, 1997.
3. Umumiy oʻrta taʼlimning davlat taʼlim standartlari va oʻquv dasturi // Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligining axborotnomasi, 7-maxsus son. T.: SHarq, 1999.
4. Oʻqish savodxonligi 3-sinf, I qism./ M.E.Toirova-Toshkent.,2023.-42-43-44-45-betlar.
5. Oʻqish savodxonligi, 4-sinf, I qism./M.E.Toirova-Toshkent:”Novda Edutainment”, 2023.-35-36-37-38-betlar.
6. Boshlangʻich taʼlim boʻyicha oʻquv dasturi // Boshl. taʼl. jurnali. Toshkent, 2005. №5. 21- 33 – betlar
7. Boshlangʻich sinf DTS Toshkent 2021.5-6-7-betlar.